

УДК 331

Сутулова Ю.О.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

РАЗВИТИЕ КАДРОВ В УСЛОВИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В данной статье описываются особенности работы с человеческими ресурсами, как на предприятиях, так и в образовании в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: кадры, образование, цифровая экономика, предприятие, сотрудники, обучение.

На данный момент в Российской Федерации активно развивается цифровая экономика, большой толчок данному событию оказала пандемия, когда все организации были закрыты на карантин и работа полным ходом шла через цифровые устройства. Впервые о данной сфере задумались благодаря Посланию Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 01.12.2016 года (<https://clck.ru/NSzFY>), для качественного и эффективного развития цифровой экономики и для формирования нового технологического поколения в нашей стране требуется запустить масштабную системную концепцию в сфере цифровой экономики, а так же Правительственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (<https://clck.ru/U8GXP>), в данной программе было определено пять направлений развития цифровой экономики в России, как базы:

1. Законодательное регулирование;
2. Кадры и образование;
3. Формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
4. Развитие информационной инфраструктуры;
5. Безопасность информации.

Направление «Кадры и образование» исследуем подробнее, итак, основными задачами данного направления, являются:

- Формирование ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
- Доведение до совершенства системы образования для обеспечения компетентными кадрами данной сферы;
- Трудовой рынок, опирающийся на требования цифровой экономики;
- Создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики.

Высококвалифицированная рабочая сила действительно одна из фундаментальных факторов, которая сильно влияет на рост экономики. В образовательных учреждениях все больше начинается работа над изменением образовательных программ. Поэтому начинают возникать трудности, связанные с обучением, необходимо изменить не только программы и

подход к будущим специалистам, но и нужно создавать различные цифровые платформы с помощью, которых можно будет проработать многие возникающие проблемы в будущей работе не только в теории, но и в практики.

Не стоит забывать об уже работающих специалистах, в условиях последних событий и ограничений, многие организации осознали, что в работниках необходимы дополнительные повышения квалификаций, связанных с дистанционным образом работы. Многие большие предприятия, открывают свои учебные отделы для повышения квалификации, другие же пользуются услугами частных образовательных учреждений.

Факторы, влияющие на сферу управления персоналом предприятия [1]:

1. Демография. В более развитых странах наблюдается рост продолжительности роста, так же и активного периода, в течение которого человек может и хочет работать. Это говорит об необходимости неоднократной переподготовки сотрудников на протяжении всей их карьеры;

2. Технологии. Возникновение необходимости во внедрении различных технологий (весомые данные, большие хранилища данных, нейронные сети и т.д.);

3. Повышение интеллектуального уровня и роль системы обучения. Многие профессии начнут исчезать, а значит, продолжится рост доли рабочих мест, которые необходимо будет постоянно переобучать и повышать квалификацию.

4. Изменения структуры организаций. Стандартная иерархическая структура предприятия заменяется на более гибкую.

Цифровизация российской экономики требует от работодателей кардинального изменения управленческого менталитета. Особую ценность имеет персонал, способный быстро адаптироваться к изменениям, желающий учиться и переучиваться, обладающий правовой, финансовой, гражданской грамотностью, коммуникативностью, имеющий и другие важные и нужные компетенции и т.п.

На данный момент существует большое количество различных форм и технологий для обучения работников. Осуществлять их можно как в очной, так и в заочной формах.

Обычно современные методы по развитию персонала подразделяются на три вида. К первому можно отнести инструктивные методики, в основе которых лежит взаимодействие обучающихся с наставником, им может быть как вышестоящее лицо, так и преподаватель, тренер. Вторым видом является интерактивные методы развития, основывающиеся на возможностях современных технологий, как правило, это онлайн-обучения (конференции, видео-уроки, семинары и т.д.). И к последнему виду относится метод самостоятельного обучения персонала.

Долгое время в России использовался именно первый вид развития персонала, но в связи с недавними условиями трудовой деятельности в период карантина, большую популярность начал набирать интерактивный метод обучения. Онлайн обучение не отвлекает сотрудников от работы, учиться возможно в свободное время, так же можно сократить затраты предприятия на наем преподавателей и тренеров.

Следующим не мало важным аспектом эффективного функционирования предприятия является создание стратегии развития сотрудников предприятия. Необходимо знать, какие сотрудники необходимы организации, обязательные навыки, поэтому стратегия развития должна быть конкретной, четко сформированной. К сожалению, большинство руководителей, не имея представления о правильном, четко сформированном развитии персонала поступают именно так, думая, что это благоприятно отразится на дальнейшей работе. Без развития сотрудников в современном мире организации будут неконкурентоспособны, поскольку цифровизация предполагает развитие технологий, которыми необходимо сначала овладеть, а затем ввести и применять в своей деятельности.

Таким образом, в условиях развития цифровой экономики, необходимостью внедрения цифровых технологий в работу человека, все большее количество предприятий рассматривают развитие кадров как один из важнейших стратегических ресурсов финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Совершенствование профессионализма сотрудников, их всестороннее развитие в рамках деятельности организации способствует применению новых методов и способов обучения, переобучения и развития.

Литература

1. Гергиев И.Э., Плиева М.О. Управление персоналом компании в условиях цифровизации // Инновационная наука. 2019. № 5. С. 82–84.

© Сутулова Ю.О., 2021